

УДК 821.512.122

ORCID ID: 0009-0000-1010-2949

МОТИВ ПЕЩЕРЫ В ТЮРКСКОЙ ФОЛЬКЛОРЕ

ГЮЛЬНАР ЗАКИР ГЫЗЫ ОСМАНОВА

доктор философии по филологии, досент, ведущий научный сотрудник
Института фольклора НАНА
Баку, Азербайджан

Аннотация. Мотив пещеры имеет субъективное место в истории тюркской культуры с системой ценностей, на которые он указывает. Пещера также является культурным носителем со своей священной направленностью вне физического размера, которая защищает людей, дает им убежище, открывает двери в новую жизнь со своими скрытыми моментами. Определение важности всех этих характеристик является одним из факторов, обуславливающих актуальность исследования.

Основной целью исследования является изучение культа пещеры, с целью раскрытия мифологической мысли, которая занимает особое место в тексте эпоса.

Объектом исследования являются сказание «Песнь о том, как Басат убил Тепегеза (Циклопа)» эпоса «Книга моего деда Коркута», сказки и образцы письменной литературы.

В исследовании был использован метод сравнительно-типологического подхода, выявлены сходные мифологические мотивы, сюжетные соответствия на основе историко-сравнительного и теоретико-типологического анализа.

Научная новизна исследования заключается в том, что мотив пещеры, встречающийся в тексте эпоса, привлекается к исследованию сравнительно с аналогичными мотивами в других фольклорных жанрах и образцах письменной литературы.

Ключевые слова: тюркская культура, эпос, легенда, народное мышление, мотив пещеры, сон, хтонический мир

THE MOTIF OF THE CAVE IN THE TURKIC FOLKLORE

Annotation. The motif of the cave has a subjective place in the history of the Turkic culture with the system of values to which it points. The cave is also a cultural carrier with its sacred orientation beyond physical size, which protects people, gives them shelter, opens the door to a new life with its hidden moments. Determining the importance of all these characteristics is one of the factors that determine the relevance of the study.

The main purpose of the study is to study the cave cult, with the aim of revealing mythological thought, which occupies a special place in the text of the epic.

The object of the research is the legend “The Song of How Basat killed Tepeges (Cyclops)” of the epic “The Book of Dede Korkud”, fairy tales and examples of written literature.

The study used the method of comparative typological approach, identified similar mythological motives, plot correspondences on the basis of historical-comparative and theoretical-typological analysis.

The scientific novelty of the research lies in the fact that the cave motif found in the text of the epic is involved in research in comparison with similar motives in other folklore genres and samples of written literature.

Key words: turkish culture, epos, legend, folk thought, the motif of cave, sleep, chthonic world

Тюркские народы имеют древнее и богатое историческое прошлое. Это прошлое отражается в их фольклоре, культуре и литературе. Сказания эпоса «Книги моего деда Коркута», легенды, сказки и др. образцы народного искусства также являются ценными источниками для изучения древних традиций, мифологии тюркских народов. С этой точки

зрения, мы попытаемся исследовать культ пещеры «Песни о том, как Басат убил Тепегеза», который, является продуктом древней тюрко-огузской эпической традиции, содержащей мифологические видения в «Книге моего деда Коркута». Таким образом, мотив пещеры занимает довольно значительное место в тюркской культуре и верованиях. Потому, что пещера – это точка рождения, где человек переоценивает себя, находит свое я, заново начинает жизнь, проводя трансформацию. Пещера, изначально представленная как замкнутое, темное и узкое пространство, становится позитивным, широким и светлым пространством с точки зрения процесса развития героя во времени. Как говорит профессор Ф.Баят: «все природные замкнутые пространства, горные или скалистые норы, пещеры – знак новой жизни, нового начала в тюркской мифологической системе» [7, с. 36].

Пещера – это не просто пространство для размышлений в физическом смысле, это пространство может стать темным и замкнутым, суженным в зависимости от настроения человека. Пещера становится темным и замкнутым пространством не только в физическом, но и в духовном смысле, в котором герой оказывается зажатым, закрытым от внешнего мира и окруженным. Замкнутые пространства, такие как пещеры, подземелья, колодцы, подвалы, которые ведут к окружению души, символизируют тот свет.

По мнению исследователя М.Элиади: «В подобном мире человек не чувствует себя замкнутым в рамках своего существования. Он тоже открыт, он общается с миром, поскольку использует тот же язык – язык символов. Если мир говорит с ним с помощью звезд, растений и животных, с помощью рек и гор, времен года и суток, то человек отвечает ему, в свою очередь, своими мечтами и воображением, своими предками и тотемами (которые суть и природа, и сверхъестество, и люди), своей способностью умирать и воскресать в ритуале инициации (уподобляясь здесь Луне и растительной жизни), своей способностью перевоплощаться в духа, надевая маску, и так далее» [13, с. 64].

В «Песне о том, как Басат убил Тепегеза», пещера также является местом, где Басат усовершенствовался на пути к тому, чтобы стать героем, и она свидетельствует о победе Огузского общества в лице Басата. Таким образом, Басат сражается в пещере с Тепегезом, который является бедствием для народа, и убивает его. Тепегез пытается обмануть Басата, используя символы кольца, меча и купола. Но Басат понимает, что это объект лжи. В этом эпосе пещера является местом рождения битвы и победы. Басат проходит испытание в схватке с Тепегезом в пещере и, обретя возможность самореализации, умирает и воскресает.

Профессор Р.Алиев о мотиве воскресения в наших сказках пишет: «Структурное разнообразие мотива воскресения в азербайджанских сказках определяется и ролью подземного мира (пространства) в жизни героев. Здесь герой не умирает физически, а, перенося черты смерти, опирается на примитивные представления о воскресении из мертвых и приобретает сакральное содержание» [5, с. 159]. Эти особенности также относятся и к герою эпоса Басату.

Следует отметить, что пещера в тюркской фольклорной традиции как колодец, лес, подземный мир и т.д. также считалась обителью хтонических демонов. В пещере живет и Тепегез, являющийся противоборствующей силой и отличающийся этой силой в тексте «Книги моего деда Коркута»; с этой точки зрения пещера имеет не только положительные черты, но и представляет темное лицо подсознания. В этом контексте Тепегез занимает деструктивную позицию по отношению к упорядоченному миру, отражая негативные и темные черты, в то время как пещера служит символом перехода в подземный мир.

Доктор философии по филологии О.Алиев подчеркивает, что в наших сказках темница – одна из дополнительных деталей образа великана. Смерть великана от рук положительного героя в его собственном подземном мире является самым высоким показателем храбрости героя.

И так, «величие представителей зла указывает на преимущество добра, противостоящего ему» [4, с. 33].

Пещера воспринимается как переходная, так и поворотная точка в реальном и символическом смысле. Герой входит в это замкнутое пространство вне своей воли, но выходит отсюда только по собственной воле, своим разумом. По этой причине выход из пещеры является доказательством его самоутверждения. На этапе входа и выхода в пещеру наиболее важно не событие, а пространство, то есть пещера. Без пещеры он не может выпрыгнуть в наружу, усовершенствовав себя начать новую жизнь. Вход в пещеру является для него испытанием. Пройти через это испытание зависит от него самого.

Сказание «Песнь о том, как Басат убил Тепегеза» также содержит ритуал обертывания в кожу, который выполняет функцию умирая перейти в потусторонний мир. Басат разрывает кинжалом ботинок Тепегеза и вылезает из него, а также обертывается овчиной и наконец снова спасается. Здесь имеется еще один нюанс. При встрече с Тепегезом он видит его спящим. А сон, как известно, является признаком хаоса. Потусторонний мир – это обитель мертвых. По этой же причине образы, принадлежащие потустороннему миру встречаются с героем во время сна, который является символом смерти. Следует отметить, что хаос, является таинственным, необъяснимым скрытым миром в человеческом сознании. Он формируется посредством различных моделей. Факт этого подсознания реализует свою действительность такими образами как хромоногий, слепой, одноглазый, лысый и т.д. Эти особенности дарят силу мифическим персонажам и показывают их связь с потусторонним миром. Это мы видим на примере Тепегеза.

Пещеры по строению похожи на могилу. Входящие в пещеру видят только знаки и если они смогут правильно их истолковывать, то пещера превращается не в убивающее а в рождающее пространство. В исследуемом нами тексте, также пещера, в начале казавшаяся закрытым, темным, душным, скучным и тесным пространством, со временем, с точки зрения периода развития и перемены героя превращается в положительное просторное и светлое пространство. Пещера, с этой точки зрения, является пространством, которое обеспечивает развитие, формирование героя, то есть Басата.

Согласно мифическому мышлению, пещера является символическим выражением архетипа Великая Мать, которая связана с культом Умай, покровительницей женщин и детей. Также отмечается эквивалентность пещеры с чревом матери. Таким образом, вход в пещеру, которая является универсальным символом, развитие и распространение, напоминает период развития в утробе матери. Этот символический взгляд, указывает на то, что пещера подобно утробе матери, обладает такими же защитными и плодотворными свойствами как и утроба матери.

Как известно, пещера связана с мифологическими верованиями. Она представляет переходное пространство, которое простирается между сакральным и этим земным миром. Пещера, со своим хаотическим, темным миром, ассоциировалась с потусторонним миром, подземным царством мертвых как неструктурное, аморфное пространство в мифопоэтическом мышлении. Профессор Дж.Бейдили в своей книге «Тюркский мифологический словарь» пишет, что «Пещеры, которые находятся в железных горах, в алтайских сказках чаще всего описываются как ворота, открывающиеся в подземный мир» [2, с. 235]. В целом, при объяснении образа Пещеры в мифологии используются такие понятия как хаос, беспорядок, злые духи, грусть, возрождение, монументальные гробницы. По этой же причине, с самого начала человеческого существования пещеры были источником легенд и представляли хаос.

Исследователь Эндер Усулоглы пишет, что «На древненорвежском языке слово пещера – «хеллир». А это доказательство того, что английское слово ад –«хелл» является производным от имени королевы теней «Хелл» в древнескандинавской мифологии» [12]. Пещеры служат мостом между Страной мертвых и жизнью. По этой же причине в некоторых цивилизациях пещера является священной. В тюркской мифологии также пещера рассматривается как место повторного существования, обитель мертвых и, по этой же причине является священным местом. Например, по мнению исследователей, название святилище, пещера Асафкаф (Асхабул-Кахф), которая расположена в 12 километрах от города Нахчыван

между Иландагом (Гора Иландаг. В переводе с азербайджанского «Змеиная гора»). Природная достопримечательность города Нахчыван) и горой Нахаджир, означающее «пещерные люди», несмотря на исламизированность сохранило архаичные черты верования. В целом, в Азербайджане имеются множество памятников – пещер-святилищ, которые отображают древнее поверье о пещерном культе.

Мы сталкиваемся с пещерным мотивом в таких азербайджанских народных сказках как «Бафтачы Шах Аббас» («Шах Аббас – позументщик») [1, с. 286], «Шах оглу Бахрамын нагылы» («Сказка о Бахраме, сыне Шаха») и др. [1, с. 170]. Как и в других текстах, в них также путь героев проходит через пещеру, которая является пространством хтонических образов. Помимо этого, как и написано в «Энциклопедии народов мира», «Пещера иногда замещает дом, но в ней, скорее, спасаются от опасности, чем живут, или укрываются от мира. В библейской традиции неоднократно скрываются в пещера израильтяне, цари, пророки, Давид и др» [5, с. 311]. Откровение Пророку Мухаммеду также пришло именно в пещере, которая находится на горе Хира (находится на окраине Мекки).

В образцах мировой литературы мы также сталкиваемся с образом Пещеры. Следует отметить, что литературные герои известного американского писателя Марка Твена Том Сойер и Бекки Тэтчер, также попадают в пещеру.

В целом, самым известным символическим описанием пещеры в литературе и философии, является произведение Платона «Пещерный миф», в котором раскрывается структура человеческого познания [10, с. 225-229].

Самым ярким примером образа Пещеры в азербайджанской литературе, мы сталкиваемся в романе, одного из известных деятелей прозы XX века, Юсифа Самедоглу «Гятл Гюню» («День Казни») (1987). Этот роман является вершиной творчества писателя, самым успешным результатом его современных романистических поисков. В произведении проявляет себя мистицизм, волшебно-магический слой. Писатель умело использовал здесь и мифологические мотивы, в соответствии со своей стилистической особенностью. В произведении мы очень часто сталкиваемся с образом Баба Каха (Дедушка Пещера) – Пещеры. Этот образ, который занимает своеобразное место в мифологической части романа, от начала до конца произведения в нескольких местах передан как символ в подземный мир. Баба Каха (Дедушка Пещера) извергает из своего лона огонь, создает землетрясение, когда самые плохие поступки, зло и мерзость поднимаются до небес. Этот символический образ наказывает людей своим страшным ветром каждый раз, когда между ними начинают загибаться чаша весов справедливости и несправедливости, при возникновении бесчеловечных поступков, когда начинается безбожие двуногих рабов. В произведении мы читаем: «Ветер, который дул с впадины пещеры, был настолько силен, что скорости этого черного и холодного потока не смогла бы достичь даже скорость света» [8, с. 11].

Пещеры считаются одними из первых мест обитания древнего человека и хранят тайны гармонии человека с подземным миром. Пещера, также отражает рождение нового мира. В целом в тюркской культуре заметны два важных факта, связанных с пещерой. Первое, вера в пещеру Отца а другая естественно, порождение от волка и помощь пещеры в новое рождение и его обязанность быть духом-предком.

Во многих из легенд о происхождении тюрков указывается, что первый отец тюрков, отец Луна, родился в пещере. Например, гектюрки (сильный кочевой народ тюркского происхождения) также твердо верили в существование пещеры отца. Так, что гектюркский Хаган в определенные времена года взяв с собой видных людей Государства и знати племени, ходил в эту пещеру предков и там совершая жертвоприношение воздавал дань уважения. В легенде «Горайиш» («Возникновение») гектюрков волчица отнесла младенца в пещеру, где они выросли и размножились. Согласно мифологическому мировоззрению, пещеры считались священными, по той причине, что они являлись воротами, соединяющими подземный мир с землей. По этой же причине у многих народов, в том числе у тоболов, киргизов, корейцев также имелся пещерный культ.

Таким образом, в заключении можно сделать такой вывод, что вход в пещеру часто является точкой блокировки в литературных текстах. Разблокировка замка и развязка завязанных узлов зависит от того как герой выйдет из пещеры. Мы становимся свидетелями этого в эпосе «Книга моего Деда Коркута». Как сказал профессор К.Алиев, «Гепегеза, который находится на стыке мифа и реальности, побеждает образ Басата, который поддерживает в себе параллельную жизнь именно реальности с мифом» [3, с. 103] а эта победа происходит в пещере, которая является местом перехода, как в реальном, так и в символическом смысле.

Эпос «Книга моего Деда Коркута», в котором нашли свое отражение древняя Тюрко-Огузская система верований, мифологические представления оказали прямое или косвенное влияние на развитие нашей национальной литературы, а также нашей художественной прозы. По этой же причине, несмотря на прошедшие века и меняющиеся времена, ценности, имеющиеся в этом эпосе всегда будут актуальны и послужат основой для новых исследовательских работ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. III cild. (2005). Bakı: “Şərq-Qərb”, 296 s.
2. Bəydili C. (Məmmədov). (2003). Türk mifoloji sözlüyü. Bakı: “Elm”, 2003, 418 s.
3. Əliyev K. (2015). Açıq kitab – “Dədə Qorqud”. Bakı: “Elm və təhsil”, 2015, 116 s.
4. Əliyev O. Azərbaycan nağıllarının poetikası. Bakı: “Səda”, 2001, 191 s.
5. Əliyev R. Türk mifoloji düşüncəsi və onun epik transformasiyaları. Bakı: Elm, 2014, 332 s.
6. Kitabı-Dədə Qorqud Ensiklopediyası. 2 cildə. I cild. (2000). Bakı: “Yeni Nəşrlər Evi”, 2000, 624 s.
7. Bayat F. (2007). Türk mitolojik sistemi (Kutsal dişi – Mitolojik Ana, Umay Paradigmasında İlkel Mitolojik Kategoriler – İyeler ve Demonoloji). Cilt: 2. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007, 368 s.
8. Səmədoğlu Y. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005, 320 s.
9. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. / Под ред. С.А.Токарева. – Репринтное изд. том 2. Москва: Дрофа, 2008, 720 с.
10. Платон. Государство / пер. с др.-греч. В. Н. Карпова. СПб.: Азбука, Азбука-аттикус, 2015. 352 с.
11. Кирк Г.С. Миф: его значение и функции в древних и других культурах. Берkeley: Юнир. Калифорнийской Прессы, 1973, 299 с.
12. Ender Usuloğlu. Dünya kültürlerinde yeraltı ve mağara. <http://enderusuloglu.blogspot.com/2009/01/dnya-kltrlerinde-yeralti-ve-maara.html>
13. Мирча Элиаде. Аспекты мифа. http://yanko.lib.ru/books/sacra/eliade-aspektu_mifa.pdf